

UOT 504

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏRAZİSİNDƏ SU HÖVZƏLƏRİNİN KEYFİYYƏTİNİN BİOGEN ELEMENTLƏRƏ GÖRƏ QIYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

HACIYEVA CEYHUNƏ ALBERT

Baş müəllim, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Gəncə

ƏSGƏROVA ŞƏKƏR SALEH

Baş müəllim, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Gəncə

EYYUBOVA ƏFSANƏ MÖHVƏT

Müəllim, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Gəncə

***Xülasə:** Müasir dövrdə Azərbaycanda sənayenin və kənd təsərrüfatının sürətlə inkişafı, bununla yanaşı əhalinin sayının artması və urbanizasiya səviyyəsinin yüksəlməsi şirin suya olan tələbatı daha da artırır. Belə ki, iqtisadiyyatın müasir və gələcək inkişaf səviyyəsi həmişə ayrı-ayrı sahələrin şirin suya olan tələbatının ödənilməsindən asılıdır. Müasir iqlim dəyişmələri və onun su obyektlərinə göstərdiyi təsir, əhalinin təbii və mexaniki artımı su ehtiyatlarından daha səmərəli istifadə etməyi tələb edir. Qeyd edilən tələblərin ödənilməsi su obyektlərinin vəziyyətinin düzgün qiymətləndirilməsindən, hidroloji hesablama metodlarının təkmilləşdirilməsindən və onun mümkün qədər dəqiqliyinin artırılma sından asılıdır.*

***Açar sözlər:** Oksigenə biokimyəvi tələbat, biogen elementlər, oksigenə kimyəvi tələbat, suyun keyfiyyəti, qiymətləndirmək.*

Cənubi Qafqaz ölkələri arasında Azərbaycan Respublikasının su resursları az olub həmin regionun 15%-ni təşkil edir. Respublikamızın su resursları Gürcüstanda 7,7-8,3 dəfə, Ermənistandan isə 3 dəfə azdır. Respublikamızda suyun ümumi ehtiyatı 28,5-30,5 km³ olub quraqlıq illərində isə azalaraq 27,0-22,6 km³-ə enir. Su ehtiyatları ərazi üzrə qeyri-bərabər paylanmışdır. Belə ki, Şəki, Zaqatala, Xaçmaz, Kəlbəcər, Dağlıq Qarabağ, Gədəbəydə belə problem olmadığı halda, Qobustan-Abseron regionunda və suvarma əkinçiliyi inkişaf etmiş KürAraz ovalığı rayonlarında həmişə su qıtlığı mövcuddur.

Respublikamızın bütün çayları Xəzər dənizi hövzəsinə aiddir, onların sayı 8350-dir. İki çayın uzunluğu (Kür və Araz) 500 km-dən artıqdır. 22 çayın uzunluğu 100-500 km, 40 çayınkı 51-100km, 107 çayınkı 26-50 km, onlardan 5141-i Kür çayı hövzəsinə, 1177-i Araz çayı hövzəsinə aiddir. Bilavasitə Xəzərə tökülən çaylar qolları ilə birlikdə 3218-dir, ümumi çay şəbəkəsinin sıxlığı 0,36 km/km² təşkil edir.

Ərazi çaylarında suyun keyfiyyətini müəyyən edən çoxsaylı amillərdən biri də çaylara daxil olan biogen maddələrin miqdarıdır. Biogen maddələrə çay sularında yaşayan orqanizmlərin həyat fəaliyyəti ilə əlaqədar olan, suda həyatın mövcudluğunu təmin edən orqanizmlər aiddir.

Çay sularının keyfiyyətinin əsas bioloji maddələri müxtəlif mənbələrin təsirindən formalaşır. Çaylarda suyun keyfiyyəti onun istifadə məqsədindən asılı olaraq (içməli su, ev təsərrüfatı üçün işlədilməli su, balıq təsərrüfatı, rekreasiya, suvarma, sənaye) dəyişir.

Azərbaycan ərazisindən Xəzər dənizinə birbaşa axan çaylarda biogen elementlərin rejimini və axımını müəyyən etmək üçün müxtəlif fizikikoqrafi şəraitdə yerləşən xarakterik çayların üzərində aparılmış uzunmüddətli stasionar müşahidə məlumatları təhlil edilərək, su nümunələrinin kimyəvi tərkibi haqqındakı məlumatlardan istifadə olunmuşdur.

Azərbaycan ərazisindən Xəzər dənizinə axan bəzi çaylarda üzvi çirklənmə nəticəsində OBT₅ (oksigenə biokimyəvi tələbat) və OKT (oksigenə kimyəvi tələbat) göstəricilərinin yüksəlməsi baş vermişdir. Daha çox çirklənmə sahələrində biogen elementlər 4,65 mq/l (NH₄-) -dək, 0,45 mq/l (NO₂-) -dək və 3,50 mq/l (NO₃-) -dək artır. Bununla bərabər tədqiq olunan çayların üzvi maddələrlə çirklənmədən özlərini təmizləmə qabiliyyəti yüksəkdir, lakin bu çaylara tökülən bütün

çirkləndiriciləri tam təmizləyə bilmir. Çayların ümumi çirkləndiricilərə görə qiymətləndirilməsi biogen elementlərin miqdarının artması, əsasən OBT_5 və OKT artmasında özünü daha aydın göstərir. Ümumiyyətlə, çirkləndiricilərin miqdarının artması suyun tərkibində olan oksigenin mənimsənilməsini artırır və bu da suyun əsas keyfiyyət göstəricisi olan oksigenin azalmasına səbəb olur.[3]

Çay sularının çirklənmədən mühafizəsi məqsədilə mövcud təmizləyici stansiyalarda effektiv iş biogen elementlər (fosfor, azot) üzrə 40-60%, ağır metallar üzrə 50-80%, üzvi maddələr üzrə 80-95%, asılı maddələr üzrə 90-95% və bakteriyalar üzrə isə 98-99% təşkil etsə də, tam bioloji təmizləmə stansiyalarında effektiv iş o vaxt mümkün olur ki, təsərrüfat-məişət və istehsalat suları həddən çox çirkləli və soyuq olmasın, suyun temperaturu 6-300C, pH=6,5-8,5, $\text{OBT}_{\text{tam}} < 500 \text{ mq/dm}^3$, neft və neft məhsulları $< 25 \text{ mq/dm}^3$, nikel $0,1 \text{ mq/dm}^3$, cıvə $< 0,005 \text{ mq/dm}^3$ olsun.

Çay sularında olan bir neçə çirkləndirici bu sulara olan hidrobiontların inkişafında qida maddələri rolunu oynayır. Buna fosfor, azot, silisium oksidi aiddir. Tədqiq olunan ərazi çaylarında biogen maddələrin orta çoxillik qiymətlərinin dəyişməsi müxtəlifdir (cədvəl 1).

Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacı çaylarında nitrit ionunun orta çoxillik qiymətləri $0,0050,046 \text{ mq/l}$, Lənkəran təbii vilayəti çaylarında isə $0,039-0,073 \text{ mq/l}$ arasında dəyişir. Kür çayında bu göstəricinin orta çoxillik miqdarı $0,039 \text{ mq/l}$ olmuşdur. Azərbaycan ərazisindən Xəzər dənizinə birbaşa axan çaylarda bioloji mikroçirkləndiricilərlə suyun keyfiyyətinin pisləşməsi sintetik maddələr və pestisidlər istehsalı, qara metallurgiya, neftayırma və başqa sahələr ilə bağlıdır.[2]

Azərbaycan ərazisindən Xəzər dənizinə birbaşa axan çaylarda biogen elementlərin orta çoxillik qiymətləri,

(mq/l) Cədvəl 1

№	Çay-məntəqə	NH_4^+	NO_2^-	NO_3^-	PO_4^{3-}
1	Qusarçay-Kuzun	0,15	0,028	1,7	0,04
2	Qudyalçay-Xaçmaz	0,14	0,033	1,56	0,06
3	Qaraçay-Rük	0,18	0,043	1,8	0,05
4	Çaqacuqçay-Rustov	0,04	0,005	0,39	0,03
5	Vəlvələçay-Təngəaltı	0,19	0,046	2,22	0,15
6	Kür-şimal-şərqi Bankə	0,29	0,039	2,32	0,05
7	Viləşçay-Şıxlar	0,26	0,073	1,84	0,16
8	Lənkərançay-Sifidor	0,18	0,054	1,28	0,1
9	Təngərüçay-Vaqo	0,24	0,039	1,39	0,16
10	İstisuçay-Alaşa	0,13	0,040	1,11	0,11

Su obyektlərinin çirklənmə dərəcəsinin əsas göstəricilərinə sudakı biogen və orqanik maddələrin cəmi, permanınat və bixromat oksidləşmə, oksigenə kimyəvi və biokimyəvi tələbat və s. aid edilir. Bunların içərisində azot və fosfor birləşmələrini özündə birləşdirən biogen elementlər xüsusi yer tutur. Məlumdur ki, bitkilərin inkişafı üçün müəyyən miqdarda biogen elementlər tələb olunur. Bitkilər bu elementləri adətən torpaqdan alırlar. Bu elementlərin mənbəyi əsasən kənd təsərrüfatında məhsuldarlığı yüksəltmək üçün istifadə olunan gübrələr və heyvandarlıq komplekslərinin tullantıları hesab olunur (Abduyev, 2013).

Kənd təsərrüfatının mineral gübrələrdən asılı olması biogen elementlərin qlobal tsiklinə təsir göstərir. Gübrələrin istehsalı və istifadəsi dünyada durmadan artaraq 2003-cü ildə orta hesabla hər hektar əkin sahəsinə 85 kq gübrə düşmüşdür. Gübrələrdən istifadə müsbət effekti ilə yanaşı ekoloji problemlər də yaradır. Belə ki, gübrə şəklində torpağa verilən biogen elementlərin çoxluğu ətraf

mühiti və saf suları çirkləndirərək insan sağlamlığına zərər vurur, su hövzələrində oksigen çatışmazlığı yaradır, hətta atmosferin ozon qatını təhlükə altına alır.[5]

Təbii sulara bioloji maddələrin qatılığı adətən 1 litrdə 1000 nanoqramdan az, yəni milyardın bir hissəsi qədər olur. Bu maddələrin suda olduqca kiçik qatılığının ölçülməsi çox vaxt mümkün olmayan dəqiqlik tələb edir. Bununla belə kəskin zərərli olan bu çirkləndiricilərin ölçülməsi vacibdir.

Azərbaycan ərazisindən Xəzər dənizinə birbaşa axan çaylar üçün biogen elementlərlə ayrı - ayrılıqda OBT5 arasındakı əlaqə qrafikləri göstərir ki, NH_4^+ , NO_2 , NO_3^- artdıqca oksigenə bioloji tələbat da artır. Bu şəkil 1-də əyani şəkildə göstərilmişdir. Eyni əlaqə OBT5 -lə PO_4^{3-} arasında qurulmuş və təhlil edilmişdir (şəkil 2).

Tədqiq olunan çaylarda fosforun miqdarının az olmasına baxmayaraq bitkilərin inkişafında onun rolu çox böyükdür. Məlum olduğu kimi təbii sulara fosfor həm mineral, həm də orqanik mənşəli olur. Tədqiqatımızda mineral və orqanik mənşəli fosforun cəmi qiymətləndirilmişdir.

Məlum olduğu kimi azot yüksək temperaturda və şirin sulu sistemdə üstünlük təşkil edir. Fosfor isə çaylarda bioloji maddələrin məhdudlaşdırıcısıdır. Çaylara biogen maddələr həmçinin atmosfer prosesləri və süxurların aşınması ilə də daxil olur. Fosfor və azot ərazidə çay sularının çirklənmə ölçüsünə nəzarət üçün vacib parametr hesab olunur.

Beləliklə, Azərbaycan ərazisindən Xəzər dənizinə birbaşa axan çayların sularının keyfiyyətini kompleks qiymətləndirərək müəyyən olunmuşdur ki, çayların kimyəvi tərkibi antropogen amillərin təsirinə çox həssasdır. Öyrənilən ərazidən axan çayların əksəriyyətinin kimyəvi tərkibi antropogen amillərin təsiri ilə formalaşır. Müəyyən olunmuşdur ki, antropogen amillərin təsiri nəticəsində bir çox çayların suyunun keyfiyyət rejimi müəyyən dəyişmələrə məruz qalmışdır. Məlum olduğu kimi tədqiq olunan çayların suyundan su təchizatında və müxtəlif təsərrüfat tədbirlərində istifadə olunduğundan çay suları müxtəlif keyfiyyət normalarına cavab verməlidir. Bu keyfiyyət normalarını da suyun mikrobioloji tərkibinə, fiziki və kimyəvi xarakteristikasına olan tələbat müəyyən edir. Tədqiq olunan ərazidə çay suları həm fiziki, həm kimyəvi, həm də bioloji göstəricilərinə görə məhdud yararlıdır.[4]

Azərbaycan ərazisindən Xəzər dənizinə birbaşa axan çaylar üçün biogen elementlər ilə OBT5 arasındakı əlaqə qrafiki. Şəkil 1

Azərbaycan ərazisindən Xəzər dənizinə birbaşa axan çaylar üçün PO₄³⁻ ilə OBT₅ arasındakı əlaqə qrafiki. Şəkil 2

Ölkənin çay hövzələrində kənd təsərrüfatı geniş inkişaf etmişdir. Əkin sahələrində gübrə istifadəsi nəticəsində su obyektlərinə azot və fosforun tullantıları su flora və faunasına mənfi təsir göstərir və suyun içməli su məqsədləri üçün istifadəsi ilə bağlı müəyyən problemlər yaranır

UNECE-nin Sərhəddən keçən Su axınları və Beynəlxalq Göllərin Mühafizəsi və istifadəsinə dair Helsinki Konvensiyasına qoşulduqdan sonra, əsas transsərhəd çaylar olan Kür və Araz çaylarındakı suyun keyfiyyətinə nəzarət fəaliyyətləri beynəlxalq standartlara uyğun olaraq təsbit edilmişdir.[1]

Artıq yuxarı axındakı ölkələrdə mövcud olan suyun çirklənmə səviyyəsini nəzərə alaraq, Azərbaycanda su keyfiyyətinin monitorinqi həddən artıq vacibdir. Bu məqsədlə Qazax, Beyləqan və Neftçala rayonlarında analitik laboratoriyalar yaradılmışdır ki, onların da məqsədi Kür və Araz çaylarında və onların transsərhəd qollarında monitorinq fəaliyyətlərinin həyata keçirilməsindən ibarətdir.

Çaylarda regionlar üzrə fosfatın qatılığı. Cədvəl.2

Çaylarda regionlar üzrə nitratın qatılığı. Cədvəl.3

2001-2017-ci illər üzrə Azərbaycanın bütün regionlarda (sağda) çayların monitorinq məntəqələri üçün fosfatın (yuxarıda şəkl.2) konsentrasiyasının orta illik göstəricisi (mq P/l) və azotun (aşağıda şəkl.3) konsentrasiyasının orta illik göstəricisi (mq NO₃-N/l) kimi hesablanmışdır.[6]

2012-ci ildən bəri bütün ölkə üzrə çaylarda fosfatın orta konsentrasiyasında azalma tendensiyası müşahidə olunur. Lakin orta konsentrasiya əvvəlki illərlə müqayisədə sonrakı illərdə iki dəfə çox olmuşdur. Gəncə-Qazax bölgəsində və xüsusən Şirvanda konsentrasiya 2009-cu ildən 2011-ci ilə qədər artmışdır. Gəncə-Qazax zonasında konsentrasiyalar bundan sonra da durmadan artmaqda davam etmişdir. Quba-Xaçmaz bölgəsi üçün daha yavaş, lakin davamlı artım müşahidə olunur. Çaylarda nitratın orta konsentrasiyası tədqiq olunan müddət ərzində və xüsusən 2011-ci ildən bəri azalmışdır, 2014-cü ildən etibarən isə ən aşağı səviyyəyə çatmışdır. Tendensiya fərqli bölgələr arasında kifayət qədər oxşar, lakin əvvəlki illərdə azotun konsentrasiyası Quba-Xaçmaz və Lənkəran-Astaraya nisbətən Gəncə-Qazax və Şirvanda daha yüksək olmuşdur. Ən yüksək səviyyələr Naxçıvanda müşahidə edilmişdir, lakin bu bölgə yalnız bir monitorinq sahəsi ilə təmsil olunmuşdur.

Hazırkı fosfat və nitrat konsentrasiyaları ümumilikdə Azərbaycanın çay ərazilərində aşağı səviyyədə idi və ölkə üzrə maksimal icazə verilən konsentrasiyalardan bir qədər aşağı idi (müvafiq olaraq 1,1 mq P/l və 10 mq NO₃-N/l). Qazax-Gəncə və Şirvan bölgələrində ərazilərin təxminən 40% -i 0,02-0,05 mq P/l aralığında fosfat konsentrasiyasına malikdir. Fosfat konsentrasiyasının artması halında bu sahələrə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Nitrat konsentrasiyası həmişə 0,2 mq NO₃-N/l-dən aşağı idi.

Müasir dövrdə dünyanın bütün inkişaf etmiş ölkələrində ekoloji təhlükəsizlik sahəsində milli proqramlar hazırlanıb həyata keçirilir. Respublikamızda su ehtiyatlarını mühafizəsi və idarə edilməsinə dair Milli Strategiya hazırlanmışdır.

Milli Strategiyanın icrası su ehtiyatlarının artırılmasını, keyfiyyətli içməli su və suvarma suyu ilə təminatın yaxşılaşdırılmasını, həmin sahədə idarəetmənin müasirləşdirilməsini, habelə beynəlxalq konvensiyaların tələblərinə riayət edilməsi istiqamətində əməkdaşlığın inkişafını nəzərdə tutur. Milli Strategiya 2024–2040-cı illəri əhatə etməklə üç mərhələdə həyata keçiriləcəkdir:

1. 2024–2027-ci illəri əhatə edən birinci mərhələdə su ehtiyatlarından səmərəli istifadə üçün zəruri infrastruktur və idarəetmə təkmilləşdiriləcəkdir. Bu çərçivədə su ehtiyatlarının yenidən qiymətləndirilməsi, artırılması, inteqrasiyalı idarə edilməsi, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının su ehtiyatlarından istifadə, tullantı və yağış sularının idarə olunması, suyun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, su təsərrüfatı obyektlərinin genişləndirilməsi və su itkilərinin azaldılması təmin ediləcəkdir.

2. 2028–2030-cu illəri əhatə edən ikinci mərhələdə təməl şərtlərin möhkəmlənməsi əsasında “təmiz su və sanitariya”, “iqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizə”, “dəniz ekosisteminin mühafizəsi” və “torpaq ekosisteminin mühafizəsi” kimi Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Assambleyasının qəbul etdiyi Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə üstün şəkildə yaxınlaşma təmin ediləcəkdir.

3. 2031–2040-cı illəri əhatə edən üçüncü mərhələdə hidroekoloji böhranların innovativ texnologiyalar əsasında effektiv idarə olunması, su ehtiyatlarının artırılması, habelə alternativ su mənbələrindən istifadəni genişləndirməklə dayanıqlı və keyfiyyətli suya tələbatın ödənilməsi təmin ediləcəkdir.[7]

Əsas hədəf və milli su siyasəti, ölkə daxilində insanların ehtiyacları və ətraf mühit üçün keyfiyyətli suyun kifayət qədər miqdarda olmasını təmin etməkdir.

ƏDƏBİYYAT

1. Avropa Parlamenti və Şurasının 23 oktyabr 2000-ci il tarixli, su siyasəti sahəsində Birliyin fəaliyyəti üçün çərçivə formalaşdıran 2000/60/EC Direktivi (SuÇərçivəDirektivi)http://ec.europa.eu/environment/water/waterframework/index_en.html
2. İmanov F.Ə., İsmayılov R.A., Nuriyev A.A. “Çayların bərpası və ekoloji axımı” Bakı, 2019.
3. İsmayılov R. “Azərbaycan çaylarının ekoloji təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi” Bakı 2021
4. İmanov F.Ə., Ələkbərov A.B. “Azərbaycanın su ehtiyatlarının müasir dəyişmələri və inteqrasiyali idarə edilməsi” Bakı 2017
5. Məmmədov R.M., İsmayılov R.A. “Böyük Qafqazın şimal şərq yamacı çaylarının ekohidroloji problemləri” 2-ci Xəzər Beynəlxalq Su Texnologiyaları konfransının materialları, Bakı, 2014
6. Səfərov S. “Su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və mühafizəsi” Bakı 2022
7. <https://e-qanun.az/>